

ANALIZA UZROKA LOMA U ZAVARENOM SPOJU NASTALOG NA IZMENJIVAČU TOPLOTE U TOKU EKSPLOATACIJE

ANALYSIS OF THE CAUSE OF FAILURE IN A WELDED JOINT THAT OCCURRED ON A HEAT EXCHANGER DURING OPERATION

Prof. dr Branka Jordović , dipl. inž. met.¹, Nikola Marinković, mast. inž. maš²,

¹ Fakultet tehničkih nauka, Čačak,

² IMW Institut d.o.o., Kragujevac

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246393>

Rezime

U radu je prikazana analiza uzroka loma nastalog u zavarenom spoju na izmenjivaču toplote u toku eksploatacije u teškim radnim uslovima nakon četiri meseca rada (pritisak je približno 23-25 bara, a radna temperatura oko 300°C, agensi za izmenu toplote su sirova nafta i dizel). Izmenjivač je urađen od lima debljine 0.7mm od austenitnog nerđajućeg čelika AISI 304. Primenjen je TIG postupak zavarivanja bez dodatnog materijala. Detaljnom makro i mikrostrukturnom analizom tri segmenta izmenjivača, vizuelno je utvrđeno prisustvo prslina u jednom segmentu. Mikrostrukturnom analizom je otkriveno da su u sva tri segmenta prisutne prsline. One su nastale u korenu vara, t.j. ZUTu, a zatim su se, pretežno, interkristalno širile ka vrhu vara. ZUT je jasno formiran, ali je uglavnom nesimetrične širine. U strukturi ZUTa je, pored austenita, prisutan delta ferit, delimično Widmanštetenove morfologije i karbidi. U metalu šava (MŠ) struktura je usmerena dendritna sa većom količinom delta ferita (preko 15%) i česticama karbida, dobrim delom izlučenim po granicama dendrita i čelija. Takođe se zapaža pojava dendritne segregacije što je uzrokovalo obrazovanje veće količine karbida. Navedena morfologija, količinski udeli i distribucija obrazovanih faza su uticali na slabljenje mehaničkih osobina, pojavu interkristalno i naponske korozije u teškim radnim uslovima. Svi navedeni faktori su uslovlili pojavu prslina u zavarenom spoju.

Ključne reči : prsline, zavareni spoj, izmenjivač toplote, austenitni SS, mikrostruktura

UVOD

Prsline u zavarenim spojevima se smatraju kao ozbiljni defekti. Do pojave prslina, koje mogu uzrokovati lom, često dolazi u oblasti zone uticaja toplote (ZUT), kao kritične zone. Razlog je obično nehomogenost obrazovane strukture u varu i/ili raspodela naprezanja [1-3].

Austenitni nerđajući čelik AISI 304, koji je predmet ispitivanja, je često korišćeni čelik za izradu odgovornih delova koji rade u teškim radnim uslovima (gasovodi, parovodi, izmenjivači toplote...). Razlog su njegove dobre antikorozijske i mehaničke osobine kao i zavarljivost [4,5]. Kvalitet zavarenog spoja zavisi od prisustva, količine, morfologije, distribucije i homogenosti obrazovanih faza u mikrostrukтури tokom zavarivanja [3,5,6].

Dobro je poznata činjenica da mikrostruktura vara nerđajućeg čelika (SS) zavisi od njegovog sastava, količine i raspodele unete toplote, brzine hladjenja. Struktura je obično na sobnoj temperaturi austenitna uz prisustvo manje ili veće količine delta ferita i karbida.

To najviše zavisi od brzine hlađenja [3,5,6]. Preporuka je da udeo delta ferita bude 3-10%, što se može ograničiti prvenstveno brzinom hlađenja. Veći udeo ove faze smanjuje otpornost na koroziju, žilavost i sposobnost za plastičnu deformaciju austenita [5,6]. Prisustvo delta ferita i mala brzina hlađenja omogućavaju transformaciju ove faze u krto, nepoželjnu, sigma fazu. Poseban akcenat se daje morfologiji delta ferita u zavarenom spoju, osobito ako se on javlja u obliku Widmanstätten-ove strukture. U tom slučaju se smanjuje duktilnost i otpornost na naponsku koroziju. Takođe je važna količina, veličina i raspodela čestica karbida, posebno je nepoželjan njihov raspored po granicama dendrita, zrna i ćelija, kada pospešuju interkristalnu i naponsku koroziju. U tom slučaju karbidi služe kao koncentratori naprezanja [3.5.6].

Na ponašanje zavarenog spoja na izmenjivaču toplote značajno utiču radni uslovi, kao radna sredina, pritisak i temperatura. U ispitivanom slučaju radna sredina je sirova nafta/dizel. Oni mogu da sadrže sumporna jedinjenja / H₂S / i hloride koji mogu izazvati naponsku koroziju i prslina. Ovo naročito dolazi do izražaja ako austenitni SS nije stabilizovan ili je loše zavaren. Tada se u spoju mogu stvoriti mikrosredine sa visokom koncentracijom H₂S i hlorida, što zajedno sa zaostalim naponima u spoju, mogu uticati na pojavu naponske korozije, mikro i makro prslina. One se mogu dalje širiti pod uticajem teških radnih uslova i nepovoljne mikrostrukture, posebno kada su karbidi izlučeni po granicama, zrna i dendrita [3-6].

U radu je prikazana analiza pojave loma u zavarenom spoju na izmenjivaču toplote nakon 4 meseca rada pod pritiskom oko 23-25 bara i temperaturi oko 300°C u radnom agensu sirova nafta / dizel. Izmenjivač je urađen od lima AISI 304 debljine 0.7mm. Spoj je dobijen TIG postupkom bez dodatnog materijala kada mogu nastati specifični uslovi zbog male debljine lima. Detaljno je analizirana mikrostruktura svih obrazovanih zona u zavarenom spoju jer se pretpostavilo da se odgovor na problem pojave prslina upravo nalazi u mikrostrukтури. Relativno mali broj radova tretira uzroke pojave prslina u zavarenim spojevima SS, posebno delova malih debljina. Obično su to radovi koji proučavaju mikrostrukturu i mehaničke osobine delova većih debljina zavarenih drugim postupcima (frikciono, laserom...) [2,7,8,9].

EKSPERIMENTALNA PROCEDURA

Materijal i metode ispitivanja

Izmenjivač toplote je izrađen od lima debljine 0.7mm od austenitnog nerđajućeg čelika AISI 304. Za zavarivanje je korišćen TIG postupak bez dodatnog materijala.

Hemijski sastav je odgovarao propisanim vrednostima po standardu (C=max 0,08%, Cr=18-20%, Ni=8-12%, Mn=2%, Si=1%, P=max 0,045%, S=max 0,030%). Ispitivana su tri uzorka, uzeta iz jednog komada zavarenog spoja na izmenjivaču. Uzorci su označeni kao: **uzorak L, uzorak S, uzorak D.**

Slika 1 Izgled komada zavarenog spoja izmenjivača toplote za ispitivanje strukture

Vizuelnom kontrolom je utvrđeno prisustvo prsline samo na **uzorku S**. Svi uzorci su uobičajenom metalografskom tehnikom pripremljeni za mikrostrukturnu analizu. Brušenje i poliranje vršeno je na urđajima firme Bühler. Nagrizanje je vršeno sa Kalling reagensom. Mikrostruktura je ispitivana na svetlosnom mikroskopu firme Leica model DM4 M, u svetlom polju pri različitim povećanjima.

Sve oznake zona vara na slikama mikrostrukture za gornji deo preseka obeležene su sa **1** (OM1, ZUT1), dok su za donji deo oznake **2** (OM2, ZUT2), usaglasnosti sa Slikama 5,6 i 7.

U daljem tekstu zone zavarenog spoja biće označene skraćenicama: zona uticaja toplote - ZUT, metal šava – MŠ i osnovni materijal OM .

REZULTATI I DISKUSIJA

Na slikama 2, 3 i 4 su prikazani uzorci isečeni iz komada sa slike 1, za metalografsku pripremu.

Slika 2 Uzorak L (levi)

Slika 3 Uzorak S (sredina)

Slika 4 Uzorak D (desni)

Uzorak L

SI. 1. UZORAK L

SI. 2. X50

Mesto: IZGLLED ZAVARENOG SPOJA

Opis mikrostrukture

Nesimetrična širina vara po preseku, sa prslinama u korenu vara. Struktura vara je neujednačene morfologije, pretežno dendritna ali uniformna po preseku.

SI. 3. X500

Mesto: KOREN VARA-polirana površina

Opis mikrostrukture

Jasno izražene prsline u korenu vara.

SI. 4. X200

Mesto: MŠ-ZUT1-OM1

Opis mikrostrukture

Tri prsline koje se šire iz korena vara u ZUT, u pravcu OM1, ZUT-a je formiran, zrnaste i usmerene structure, delta ferit i karbidi. MŠ je dendritne morfologije sa prisutnom segregacijom elemenata (bela polja)

SI. 5. X500

Mesto: MŠ-ZUT-OM1

Opis mikrostrukture

Prsline u korenu vara. Oko njih je, kao i u MŠ, grupisana velika količina čestica karbida. Bela polja su područja osiromašena sa Cr.

Sl. 6. X1000	Sl. 7. X200
Mesto: KOREN VARA	Mesto: MŠ-ZUT1-OM1
Opis mikrostrukture Oko prslina se jasno vide nakupine čestica, karbida, zone osiromašene hromom. Postoji sumnja na prisustvo male količine krte sigma faze u ovoj zoni. Sve ovo ukazuje na prsline nastale u toku eksploatacije.	Opis mikrostrukture ZUT mešovite zrnaste i usmerene structure uz prisustvo delta ferita. Sitne čestice Cr karbida. MŠ - dendriti osiromašeni hromom, delta faza i sitni karbidi
Sl. 8. X500	Sl. 9. X1000
Mesto: MŠ-ZUT1-OM1	Mesto: MŠ
Opis mikrostrukture MŠ-dendriti osiromašeni Cr, čestice karbida, kao i u ZUT-u.	Opis mikrostrukture Svetle oblasti osiromašene Cr, Delta ferit i čestice Cr karbida.

SI. 10. X500	SI. 11. X1000
Mesto: MŠ-ZUT2-OM2	Mesto: MŠ-ZUT2-OM2
Opis mikrostrukture MŠ-Usmereni dendriti između kojih je izlučen delta ferit. U ZUT-u zrnasta I usmerena struktura sa delta feritom. Sitne čestice karbida I delta ferit.	Opis mikrostrukture MŠ -dendriti sa delta feritom koji je prisutan i u ZUT-u. Sitne čestice karbida po granicama I unutar I zrna.

SI. 12. X500
Mesto: MŠ
Opis mikrostrukture Usmerena dendritna struktura sa većom količinom delta ferita. Zone osiromašene Cr u kojima se zapažaju čestice karbida u austenitnoj osnovi I po granicama zrna I dendrita.

Slika 5 Mikrostrukture uzorka L

Na Slici 5 (SI.1-12) je prikazana struktura zavarenog spoja **uzorka L**. Vizuelnim pregledom pre sečenja uzorka za metalografsku pripremu prslina nije zapažena. Međutim na presečenom **uzorku L**, u poliranom i nagriženom stanju, zapažena je prslina u korenu vara koja se grana u ZUT-u., Slika 5 (SI.1, 2, 3). Zavareni spoj je nesimetrične širine po preseku, Slika 5 (SI.2), što može biti rezultat neravnomerno unete toplote. Struktura vara je dendritna, usmerena sa jasno formiranim ZUT-om. Razgranate prsline su nastale u ZUT-u na granici između veće i manje širine ZUT-a.

Na svim Slikama se može zapaziti da u zoni metala šava (MŠ) postoje svetle površine koje su verovatno posledica nehomogene raspodele legirajućih elemenata (dendritna segregacija), pre svega Cr. Ove svetle zone su osiromašene hromom koji je prvenstveno obrazovao karbide, što se posebno vidi na Slici 5 (Sl.8, 9, 11, 12). Takođe se zapaža da je distribucija karbida nehomogena i dobrim delom po granicama zrna čelija i dandrita, Slika 5 (Sl.10, 11, 12). Količina prisutnog delta ferita je nedozvoljeno velika, preko 15%, Slika 5 (Sl.10, 11, 12). Ova količina delta ferita umanjuje otpornost na koroziju i mehaničke osobine, a posledica je velike brzine hlađenja.

ZUT je jasno formiran ali je izrazito nesimetričan, Slika 5 (Sl.2, 3, 8, 10, 11), Pretežno je usitnjene zrnaste strukture sa prisutnim karbidima.

Prsline koje su nastale u ZUT-u, tačno na prelazu između veće i manje širine zavarenog spoja, Slika 5 (Sl.4, 5, 6), okruženi su velikim nakupinama izlučenih karbida a možda i sumpornih jedinjenja obzirom da je radna sredina nafta. Takođe se vide zone osiromašene hromom. Obzirom na činjenicu da je var izrazito neujednačene širine, sigurno su nakon zavarivanja zaostala unutrašnja naprezanja. Dodatno teški radni uslovi i prisustvo i raspodela navedenih faza obično dovode do naponske korozije. Ona je verovatno uzrokovala pojavu ovih prsline koje se nisu dalje širile iz oblasti ZUT-a zbog nepostojanja uslova za to, prvenstveno prisustvo naprezanja.

Uzorak S

Sl. 13. X50

Mesto: UZORAK S

Opis mikrostrukture

Širina vara simetrična i ujednačena.
Pretežno je dendritna i usmerena. ZUT je formiran.

SI. 14. X200	SI. 15. X500
Mesto: MŠ-ZUT1-OM1	Mesto: MŠ-ZUT1-OM1
Opis mikrostrukture MŠ-dendritna, usmerena struktura sa većom količinom delta ferita I sitnim karbidima po granicama I unutar zrna. ZUT je zrnast sa prisutnim delta feritom I retkim česticama Cr karbida.	Opis mikrostrukture MŠ-dendriti sa delta feritom I karbidima pretežno po granicama zrna. ZUT je zrnast sa delta feritom delimično Widmanstätten-ove morfologije. Zapažaju se retki karbidi.
SI. 16. X200	SI. 17. X500
Mesto: PRSLINA U MŠ	Mesto: PRSLINA U MŠ
Opis mikrostrukture Vrh prslina koje su se širile interkristalno kroz osiromaše zone austenita hromom (svetla polja), ali obogaćene većom količinom čestica karbida.	Opis mikrostrukture Vrh prslina gde se zapaža njihovo interkristalno širenje kroz zone austenita osiromašenog hromom I prisustvo karbida.

Sl. 18. X500	Sl. 19. X500
Mesto: PRSLINA	Mesto: PRSLINA
Opis mikrostrukture Jasno se vidi da je prslina nastala u oblasti austenita osiromašenog hromom , čije su čestice karbida poređane u neprekidnom nizu po granicama zrna	Opis mikrostrukture Deo prsline gde se vidi austenit osiromašen hromom, ali sa prisutnim delta feritom i karbidima u nizovima.
Sl. 20. X1000	Sl. 21. X100
Mesto: VRH PRSLINA	Mesto: MŠ-ZUT2-OM2
Opis mikrostrukture Prslina se širila interkristalno kroz oblasti austenita osiromašenog hromom uz izrazito prisustvo Cr karbida	Opis mikrostrukture Usmerena dendritna morfologija austenita sa prisutnom većom količinom delta ferita. ZUT je jasno formiran.

Sl. 22. X200	Sl. 23. X50
Mesto: MŠ-ZUT2-OM2	Mesto: MŠ-ZUT2
Opis mikrostrukture MŠ- usmerena dendritna struktura sa većom količinom delta ferita. Sitne čestice karbida svuda raspoređene. ZUT je zrnast sa prisustvom delta ferita. i Cr karbidima.	Opis mikrostrukture Karbidi po granicama zrna i dendrita austenita sa većom količinom delta ferita, različite morfologije. ZUT je takodje različite morfologije sa prisutnim karbidima.

Sl. 24. X1000
Mesto: MŠ
Opis mikrostrukture Dendritna struktura austenita sa prisutnim delta feritom. Velika količina karbida pretežno izlučenih unutar ali i po granicama zrna. i dendrita.

Slika 6 Mikrostrukture uzorka S

Na Slici 6 (Sl.13) je prikazan **uzorak S**, uzet iz sredine komada gde je vizuelno uočena prslina pre sečenja uzorka za mikrostrukturnu analizu. Vidi se da prslina počinje u korenu vara i širi se kroz MŠ. Širina vara je ujednačena po preseku, sa jasno definisanim zonama vara, ZUT i MŠ, Slika 6 (Sl.13, 14, 15, 21, 22, 23).

MŠ odlikuje usmerena dendritna sturktura sa većom količinom delta ferita (>15%), Slika 6 (Sl.14, 15, 22, 23) i značajan udeo čestica karbida. Ove čestice su neravnomerno raspoređene u austenitnoj osnovi. Većim delom su u nizovima po granicama dendrita, Slika

6 (Sl.15, 18, 19, 23). Ovakav raspored karbida ugrožava korozionu otpornost i mehaničke osobine zavarenog spoja.

ZUT je jasno formiran, male širine i različite morfologije obrazovanih faza, austenita, delta ferita i karbida, Slika 6 (Sl.13, 14, 15, 21, 22, 23). Delta ferit je delimično nepoželjne Widmanstätten-ove morfologije, Slika 6 (Sl.15, 22, 23).

Ako se prati nastanak i rad prsline može se videti da je njen početak u ZUT-u. Širina prsline odražava prisustvo velikih naprezanja, sl.6 (Sl.13). Na Slici 6 (Sl.16, 17, 20) se jasno vidi interkristalno širenje prsline uz grananje u zoni MŠ. Na istim slikama se vidi da je očigledno došlo do osiromašenja austenita sa hromom koji je obrazovao veliku količinu karbidnih čestica. Slika 6 (Sl.18, 19) jasno pokazuju da je prsline išla duž nizova karbidnih čestica raspoređenih po granicama dendrita i zrna, kao najslabijih mesta zbog koncentracije naprezanja i pojave interkristalne i naponske korozije. Svi nedostaci u mikrostrukтури zavarenog spoja (prisustvo delta ferita, veća količina i raspodela karbida) potpomognuti teškim radnim uslovima su sigurno uticali na pojavu ove prsline.

Uzorak D

Sl. 28. X500	Sl. 29. X1000
Mesto: MŠ-ZUT1-0M1	Mesto: MŠ
<p>Opis mikrostrukture MŠ- Izrazito prisustvo delta ferita i sitnih čestice karbida. U ZUT-u je zrnasta struktura delimično Widmanstätten-ove morfologije delta ferita I čestice karbida.</p>	<p>Opis mikrostrukture Delta faza između dendrita austenita koji je osiromašen hromom (dendritna segregacija). Čestice karbida su pretežno izlučene u austenitu.</p>
Sl. 30. X200	Sl. 31. X500
Mesto: MŠ-ZUT2	Mesto: MŠ-ZUT2-0M2
<p>Opis mikrostrukture Prsline u MŠ koje se granaju kroz područja bogata delta feritom I karbidima. ZUT je jasno formiran uz značajnu količinu delta ferita I karbida.</p>	<p>Opis mikrostrukture MŠ je sa izrazitim prisustvom delta ferita oko koga su čestice karbida. U ZUT-u je izrazito prisutan delta ferit nepoželjne Widmanstätten-ove morfologije ali I čestice karbida</p>

Sl. 32. X500	Sl. 33. X500
Mesto: PRSLINA	Mesto: MŠ
Opis mikrostrukture Od glavne prsline, koja se širi po granicama zrna i dendrita austenita osiromašenog hromom, nastaju bočne prsline oko kojih se zapažaju nakupine čestica karbida i verovatno čestica sulfidnih jedinjenja (H ₂ S).	Opis mikrostrukture U MŠ izrazito prisustvo delta ferita različite morfologije. Karbidi po granicama zrna i dendrita austenita.

Slika 7 Mikrostrukture uzorka D

Na Slici 7 (Sl.25) je prikazan **uzorak D** isečen za metalografsku pripremu. Jasno je uočljiva prslina koja nije otkrivena vizuelnim pregledom pre sečenja uzorka. Na Slici 7 (Sl.26) je prikazan zavareni spoj sa prisutnom prslinom koja je nastala u korenu vara (ZUT) i uz grananje se širila kroz MŠ. Širina vara je neujednačena po preseku. Sve zone su jasno uočljive, ZUT i MŠ, Slika 7 (Sl.26, 27, 28).

MŠ odlikuje pretežno dendritna austenitna struktura, koja je u zoni bližoj ZUT-u usmerena, Slika 7(Sl.26, 27, 28). U zoni bližoj vrhu vara je dendritna i čelijska struktura austenita, različite orijentacije, Slika 7 (Sl.26, 32, 33). Jasno se zapaža veliki udeo delta ferita (preko 20%), kao i čestice karbida raspoređenih, uglavnom, blizu ili po granicama dendrita, Slika 7 (Sl.27, 28, 29, 30). Takođe se zapaža slaba dendritna segregacija unutar dendrita austenita na čijim granicama su se obrazovali karbidi, ali i oko delta ferita, Slika 7 (Sl.29). Opisana mikrostruktura MŠ je posledica uslova hladjenja, ali i unosa toplote.

ZUT je jasno formiran u uskoj zoni. Međutim, njegova struktura je uglavnom zrnasta, sa prisustvom delta ferita, pretežno Widmanstätten-ove morfologije. Čestice karbida su unutar i po granicama zrna, Slika 7 (Sl.27, 28, 31).

Prslina je nastala u korenu vara, u ZUT-u, Slika 7 (Sl.26). Opisana mikrostruktura, prelaz iz jedne na drugu širinu vara (nepravilna raspodela unete toplote) i verovatno zaostala unutrašnja naprezanja mogu doprineti razumevanju uzroka nastanka ove prsline. Ako se uzme u obzir prisustvo Widmanstätten-ove morfologije delta ferita, karbidi po granicama zrna, kao i neravnomeran unos toplote i uslovi hlađenja, ZUT postaje najslabija zona, Slika 7 (Sl.9, 27, 28, 31). Pod uticajem radnih uslova izmenjivača, sa naftom kao radnom sredinom, moglo se očekivati da var upravo popusti u ovoj zoni. Očigledno je da se prslina širila i granala interkristalno. Na površini prsline se uočava svetao pojas austenita osiromašenog hromom. Ali je zato povećana koncentracija karbida i, verovatno, sumpornih jedinjenja, posebno H₂S, koji pojačavaju sklonost ka naponskoj koroziji, Slika 7 (Sl.30, 32). Zbir svih navedenih faktora je uslovio pojavu i širenje prsline.

ZAKLJUČAK

Detaljno je izvršena mikrostrukturna analiza na tri **uzorka L, S i D** zavarenog spoja na izmenjivaču toplote uradjenom od lima AISI 304, debljine 0.7mm i zavarenog TIG postupkom bez dodatnog materijala. Izmanjivač je radio u teškim eksploatacionim uslovima 4 meseca ($p=23-25$ bara, $T=300$ C°, radna sredina nafta/dizel), kada je primećena prslina u zavarenom spoju. Na osnovu dobijenih rezultata analize mikrostrukture može se zaključiti sledeće.

-Kod sva tri uzorka su otkrivene prsline koje počinju od korena vara u oblasti ZUT-a, **uzorak L**, ali se dalje interkristalno šire uz grananje, kroz metal šava (MŠ), **uzorak S i uzorak D**.

-Širina zavarenog spoja je izrazito nesimetrična kod **uzorka L i uzorka D**, što je posledica neravnomerne raspodele unete toplote i uslova hlađenja.

-ZUT je jasno formiran kod svih uzoraka, ali je asimetričan po preseku vara, kod **uzorka L i uzorka D**. U ZUT-u je prisutna znatna količina delta ferita nepoželjne Widmanstätten-ove morfologije, što slabi otpornost na koroziju i mehaničke osobine vara. Zapaženo je i prisustvo nakupina čestica karbida, koje su dobrim delom raspoređene po granicama zrna.

-Zajednička karakteristika mikrostrukture MŠ, kod sva tri uzorka, je usmerena dendritna struktura austenita uz prisustvo velikog udela delta ferita (znatno iznad 15%), koji smanjuje otpornost na koroziju i mehaničke osobine. Takođe je zapažena pojava dendritne segregacije u austenitu, kao posledica uslova hlađenja pri zavarivanju. Ona je takođe prisutna i u zonama oko prslina. U oba slučaja je, kao posledica, formirana veća količina Cr karbida. Oni su dobrim delom izlučeni po granicama dendrita i zrna. To je doprinelo uslovima za pojavu interkristalne i naponske korozije, što je potpomognuto radnom sredinom (prisustvo H₂S), slabeći mehaničke osobine vara.

-Detaljnou analizom oblasti oko prslina moglo se zaključiti da su one nastale u korenu vara gde je bila najveća koncentracija čestica karbida, ali i sumpornih jedinjenja, kao H₂S, i možda hlorida iz nafte. Tu je prisutan delta ferit nepoželjne morfologije. Interkristalno širenje prslina je posledica opisane mikrostrukture (karbidi u nizovima ili nakupinama po granicama dendrita i zrna, dendritna segregacija, veliki udeo delta ferita).

-Analiza mikrostrukture ispitivanog zavarenog spoja, nakon pojave prslina u toku eksploatacije izmenjivača toplote, pokazuje da nisu ostvareni parametri zavarivanja koji bi obezbedili formiranje mikrostrukture koja bi ispunila uslove za dugotrajni rad u navedenim teškim radnim uslovima. Ovde se prvenstveno misli na neravnomeran unos toplote i na brzinu hlađenja koja je bila suviše velika.

-Loše karakteristike zavarenog spoja (velika količina delta ferita i njegova morfologija, veliki udeo i raspored karbida po granicama zrna i dendrita, dendritna segregacija) i teški radni uslovi (pritisak, temperatura i obrazovanje hemijskih jedinjenja kao H₂S, hloridi, iz radnih agenasa: sirova nafta/dizel) su verovatno doprineli stvaranju uslova za pojavu interkristalne i naponske korozije, koje su prouzrokovale stvaranje i širenje prslina u zavarenom spoju u toku rada izmenjivača toplote.

ZAHVALNOST

Autori se zahvaljuju Jeleni Radulović, samostalnom ispitivaču za izvanrednu pripremu metalografskih uzoraka.

LITERATURA

- [1] Ekatarina A. Krivonosova, A Review of Stress Corrosion Cracking of Welded Stainless Steels, Open Access Library Journal Vol.5 No.5, May 2018
- [2] H. León-Henao, J. E. Morales-Galeano, J. F. Santa-Marín & J. E. Giraldo-Barrada, Failure Analysis of a Welded 316L Stainless-Steel Stack with Premature Damage Due to Stress-Corrosion Cracking, Journal of Failure Analysis and Prevention Vol. 24, 2024, 2683–2699
- [3] S. Kou, Welding Metallurgy, 2nd ed., 2003. 17-20
- [4] G. F. Vander Voort, Metallography and Microstructures, ASM Handbook Vol. 9, 2004., 589-725
- [5] D. Seferijan, Metalurgija zavarivanja, Građevinska knjiga, Beograd, 1969.
- [6] Z. Cvijović, Struktura metalnih materijala, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2020.
- [7] S. Kumar & A. S. Shahi, Effect of heat input on the microstructure and mechanical properties of gas tungsten arc welded AISI 304 stainless steel joints mater. Des. 32 (6), 2020,
- [8] A. S. Lima, A. M. Nascimento, H. F. G. Abreu & P. De Lima-Neto, Sensitization evaluation of the austenitic stainless steel AISI 304L, 316L, 321 and 347", 139-144
- [9] J. Yan, M. Gao & X. Zeng, Study on microstructure and mechanical properties of 304 stainless steel joints by TIG, laser and laser-TIG hybrid welding, Opt. Lasers Eng, 48(4), 2010, 512–517